

РАЗДЕЛ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. ГЕОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677260>

УДК 624.191.953

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНСТРУКЦИИ ТОННЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ

У.Р. Тешаев,

к.т.н., асс. кафедры подземных сооружений, основание и фундаменты,
факультет «Строительство и архитектура»,
Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими,
Душанбе, Таджикистан

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы надежности при строительстве подземных сооружений и в процессе их эксплуатации относятся. При проектировании и строительстве транспортных тоннелей учитываются ряд основных факторов, негативно влияющих на конструкцию подземных сооружений.

На основе анализа дефектов транспортных тоннелей «Истиклол и Шахристан» в Республике Таджикистан систематизированы основные факторы, влияющие на эксплуатационные и статические условия работы конструкции обделки в условиях высокогорья. Недооценка воздействия данных факторов, влияющих на конструкции обделки приводит, как правило, разрушительным последствия на эксплуатационные и статические условия работы тоннельной обделки.

Ключевые слова: негативные факторы, геологические факторы, гидрогеология, горные массивы, тоннель, конструкции

FACTORS AFFECTING DESIGN TUNNELS IN HIGH CONDITIONAL HIGH MOUNTAINS

U.R. Tashaev,

Ph.D., Assistant at the Department of Underground Structures Foundation and foundations of the Faculty of Construction and Architecture,
Tajik Technical University named acad. M.S. Osimi,
Dushanbe, Tajikistan

Annotation: The article discusses the issues of reliability in the construction of underground structures and in the process of their operation are

related. When designing and building transport tunnels, a number of main factors are taken into account that negatively affect the design of underground structures.

Based on the analysis of defects in the transport tunnels "Istiklol and Shahrstan" in the Republic of Tajikistan, the main factors influencing the operational and static operating conditions of the lining structure in high mountains are systematized. Underestimation of the impact of these factors affecting the lining structure leads, as a rule, to destructive consequences for the operational and static operating conditions of the tunnel lining.

Keywords: negative factors, geological factors, hydrogeology, mountain ranges, tunnel, structures

Развитие строительство подземных сооружений в том числе городских, железнодорожных, водных и транспортных тоннелей вызвало во многих странах мира необходимость строительства специальных подземных сооружений с обеспечением безаварийной эксплуатации. Подземные сооружения в том числе тоннели относятся к наиболее ответственным, сложным и дорогостоящим искусственным сооружениям для железнодорожного и автомобильного транспорта, рассчитанные на длительный срок службы [1-5]. Однако при большом сроке эксплуатации транспортных тоннелей их обделки подвергаются разрушениям за счёт экзогенно-геологических и эндогенных процессов.

При строительстве и эксплуатации большинства транспортных тоннелей в Азии столкнулись с проблемами влияния эндогенно-экзогенных факторов на устойчивость обделки и конструкций, приводящих к негативным последствиям [5-9]. Вместе с тем в ранее выполненных исследованиях недостаточно полно изучены вопросы, связанные с обеспечением безаварийной эксплуатации, а также разработкой универсальной методики оценки и прогнозирования работоспособности транспортных тоннелей. Ряд землетрясений, произошедших в 2014-2015 годы, а также суровые климатические условия в Республике Таджикистан повредили, а в отдельных местах разрушили транспортных тоннелей (рис. 2).

Анализ проведенных исследований подтверждает актуальность изучения инженерно-геологических, геотехнических, гидрогеологических и сейсмических проблем в области строительство подземных сооружений и позволил обобщить и систематизировать основные факторы, влияющие на эксплуатационные и статические условия работы конструкции обделки в условиях высокогорья (рис. 1).

Рисунок 1 – Систематизация факторов, влияющих на устойчивость обделки подземных сооружений

В результате воздействия приведенных факторов происходит деструкция вмещающих горных пород, разрушение обделки и внезапные обрушения подземных сооружений. Основными задачами обеспечения длительной, безаварийной эксплуатации являются учёт вышеизложенных факторов при проектировании, строительстве и эксплуатации подземных сооружений, прогноз состояния обделки, разработка рекомендаций по предупреждению техногенных аварий, предотвращение или снижение влияния вредных факторов. Крезь горных выработок является несущей конструкцией, возводимой для предотвращения обрушения окружающих выработку горных пород и сохранения работоспособность проектных размеров выработки на период ее эксплуатации. Тип, размеры и материал крепи подземных сооружений должны соответствовать горно-геологическим условиям и сроку службы. Стоимость подземного сооружения и ремонта конструкции обделки за весь период её службы должны быть минимальными.

а.

Рисунок 2 – Техническое состояние транспортных тоннелей «Истиклол и Шахристан»:

а) расслаивание защитного слоя обделки; б) коррозия металлических конструкций; в) образование наледей; г) инфильтрация воды через трещины

Анализ повреждений конструкций обделок тоннелей, вызванных различными факторами, оценка которых является важной задачей современной науки, так как позволяет критически подойти к проектированию подземных сооружений и разработке новых методов и способов их поддержания в безаварийном состоянии. Необходимость решения данных проблем, а также разработка новых методов оценки и защиты транспортных тоннелей, расположенных в сложных горно-геологических и климатических условиях, от различных негативно-влияющих факторов, является актуальной научно-практической задачей.

Список литературы

[1] Assessment of defects in mountain roadway tunnel due to various natural and operational factors – Istiqlol (Republic of Tajikistan). / U.R. Teshaeв, S.K. Padamata, S.A. Vokhmin, Y.P. Trebush, N.M. Khasanov. // National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan series of geology and technical sciences. – 2018. V. 5, No 431.

[2] Тешаев У.Р. Факторы, влияющие на устойчивость обделки тоннелей. / У.Р. Тешаев, С.А. Вохмин. // Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Перспектив Свободный-2016». – Сибирский федеральный университет, Красноярск, 2016.

[3] Тешаев У.Р. Обоснование эффективных технологических решений водоотведения при строительстве и эксплуатации транспортных тоннелей в условиях высокогорья. / У.Р. Тешаев. – Сибирский федеральный университет, Красноярск, 2019.

[4] Методическое руководство по комплексному горно-экологическому мониторингу при строительстве и эксплуатации транспортных тоннелей. – М.: УРАН ИПКОН РАН, НИПИИ «Ленметрогипротранс», 2009. 68 с.

[5] Власов С.Н. «Аварийные ситуации при строительстве и эксплуатации транспортных тоннелей и метрополитенов». / С.Н. Власов, Л.В. Маковский, В.Е. Меркин; при участии А.Э. Куплиса, В.Ф. Сарабеева, В.В. Торгалова. // 2 изд. доп. – М.: ТИМР, 2000.

[6] Шамелис И.М. «Тоннели и их восстановление». / И.М. Шамелис. – Л.: РТА, 1956. Часть II.

[7] Дорман И.Я. Сейсмостойкость транспортных тоннелей. / И.Я. Дорман. // 2-е доп. и перераб. – М.: ТИМП, 2000. 307 с.

[8] Антонов А.Ю. О некоторых факторах, влияющих на статическую работу тоннельной обделки. / А.Ю. Антонов. // Метрострой. – 1963

[9] Булычев Н.С. Природа инженерно-геологических явлений при проходке и эксплуатации капитальных горных выработок. / Н.С. Булычев. // Инженерно-геологические прогнозы при разведке глубоких горизонтов месторождений твердых полезных ископаемых. – М: Недра, 1969. 27-29 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Assessment of defects in mountain roadway tunnel due to various natural and operational factors – Istiqlol (Republic of Tajikistan). / U.R. Teshaeв, S.K. Padamata, S.A. Vokhmin, Y.P. Trebush, N.M. Khasanov. // National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan series of geology and technical sciences. – 2018.V.5, No 431.

[2] Teshaeв U.R. Factors affecting the stability of tunnel lining. / U.R. Teshaeв, S.A. Vokhmin. // International conference of students, graduate students

and young scientists "Prospect Svobodny-2016". – Siberian Federal University, Krasnoyarsk, 2016.

[3] Teshaev U.R. Substantiation of effective technological solutions for water disposal during the construction and operation of transport tunnels in high mountains. / U.R. Teshaev. – Siberian Federal University, Krasnoyarsk, 2019.

[4] Methodological guidelines for integrated mining and environmental monitoring during the construction and operation of transport tunnels. – М.: URAN IPKON RAN, NIPII "Lenmetrogiprotrans", 2009. 68 p.

[5] Vlasov S.N. "Emergency situations during the construction and operation of transport tunnels and metropolitan areas." / S.N. Vlasov, L.V. Makovsky, V.E. Merkin; with the participation of A.E. Kuplis, V.F. Sarabeeva, V.V. Torgalov. // 2nd ed. add. – М.: TIMR, 2000.

[6] Shamelis I.M. "Tunnels and their restoration". / THEM. Shamelis. – L.: RTA, 1956. Part II.

[7] Dorman I.Ya. Seismic resistance of transport tunnels. / AND I. Dorman. // 2nd add. and revised – М.: TIMP, 2000.307 p.

[8] Antonov A.Yu. Some factors affecting the static operation of the tunnel lining. / A.Yu. Antonov. // Metrostroy. – 1963

[9] Bulychev N.S. The nature of engineering-geological phenomena during the sinking and operation of capital mine workings. / N.S. Bulychev. // Engineering and geological forecasts for the exploration of deep horizons of solid mineral deposits. – М: Nedra, 1969. 27-29 p.

© У.Р. Тешаев, 2021

Поступила в редакцию 18.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Тешаев У.Р. Факторы, влияющие на конструкции тоннелей в условиях высокогорья // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 140-145. URL: <https://ip-journal.ru/>